

PLACE DU DISCOURS THÉÂTRAL DANS LA FORMATION DE FORMATEURS : RÉALITÉ ET PROPOSITIONS DIDACTIQUES*

Souhila BENZERROUG¹

DOI: 10.5281/zenodo.21058589

Résumé

Cette contribution a pour objectif de cerner la place du discours théâtral dans la formation de formateurs d'enseignants du cycle secondaire en Algérie. Il sera question dans un premier temps de vérifier le contenu de cette formation et de voir ensuite les représentations des enseignants sortants ayant reçu une formation de profil de professeur d'enseignement secondaire destiné à enseigner au lycée (PES), le but étant de vérifier l'apport de cette formation et de savoir si réellement celle-ci leur permet de l'enseigner de manière efficace en classe de FLE.

E. Pour ce faire, une méthodologie mixte a été adoptée. Nous avons utilisé deux outils d'investigation, à savoir l'entretien semi-directif avec des enseignants de littérature et le questionnaire pour les enseignants sortants de L'École Normale Supérieure des langues et lettres à Bouzaréah (ENSB). Sur la base des données recueillies, cette étude tente de proposer des pistes pédagogiques susceptibles d'enrichir l'enseignement du théâtre en milieu universitaire et d'intégrer les pratiques théâtrales dans les cours du FLE.

Mots clés : *Discours, Théâtre, Formateurs, Compétence professionnelle, Représentations.*

THE PLACE OF THEATRICAL DISCOURSE IN PRE-SERVICE TEACHER TRAINING EDUCATION: REALITIES AND PEDAGOGICAL GUIDELINES

Abstract

The present research paper aims to identify the place of theatrical discourse in training secondary school pre-service teacher trainees in Algeria. It will try first to examine the content of this training program and then analyze the perceptions of secondary school pre-service teacher trainees (PES). Our objective is to explore the contributions of this training and to check whether it really helps them to teach the theatrical discourse effectively in FFL (French as a Foreign Language) classes. To reach this objective, we used two investigative tools, namely the semi-directed

*This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. Authors retain the copyright of this article.

¹Professor, PhD, Department of French, Teacher Training College of Bouzareah, Algeria, e-mail address: benzerroug.souhila@ensb.dz, ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-1550-2770>

interview with teachers of literature and the questionnaire filled in by pre-service teacher trainees in their final year of studies at the Teacher Training College of Bouzaréah (ENSB). Based on the data collected, this study attempts to propose pedagogical guidelines likely to enrich the teaching of theatre in university settings and to integrate theatrical practices into FLE courses.

Key words: *Discourse, Theatre, Teacher trainers, Professional competence, Perceptions.*

1. Introduction

Le texte littéraire représente un outil par excellence de l'apprentissage des langues, et ce depuis la mise en place de la méthodologie traditionnelle. Eu égard à ses multiples vertus, ce type d'écrit retrouve de nos jours sa place perdue avant l'avènement de l'approche communicative. On l'utilise actuellement en classe de langue pour un développement de la compétence plurilingue et pluriculturelle. De nombreux travaux ont été publiés montrant l'importance de ce genre littéraire dont celui de Reuter, qui nous en énumère les bienfaits : « développer l'esprit d'analyse, développer les compétences linguistiques, développer les savoirs en littérature, développer le bagage culturel, développer son esprit critique ; lui permettre de s'approprier un patrimoine ; développer un sens de l'esthétique et sa sensibilité, lui faire prendre du plaisir, participer à la formation de sa personnalité. » (1996, p. 191).

Parmi ces genres littéraires, nous citons le discours théâtral, qui est un lieu par excellence où toutes les compétences sont développées, linguistiques, culturelles, plurilingues, orales et même scripturales. Bernard avance à ce propos que : « ce type d'écrit favorise des échanges réels, car la communication sur et hors scène n'a pas pour dessein d'exploitation des contenus linguistiques donnés. » (2010, p. 228). C'est donc un genre indispensable dans la formation des apprenants et en l'occurrence celle des futurs enseignants, d'où le choix de cette thématique.

En tant qu'enseignante de didactique et ayant assuré le module de TEO² pour le profil PES, nous avons constaté que les objectifs du module pour la première année de formation se limitent aux jeux de mimes, à la description, à l'argumentation et à la narration, sans qu'il y ait renvoi à la pièce théâtrale qui est, à notre sens, un entraînement complet pour un futur enseignant, car ce type de discours lui permet de s'exprimer librement et de travailler son corps et sa gestuelle. Cet état de fait nous a incité à examiner d'abord le programme de la formation initiale des futurs enseignants pour voir la place qui a été accordée au discours théâtral, puis recenser les représentations aussi bien des enseignants de l'ENSB que les futurs enseignants inscrits en formation initiale.

Cette recherche concerne donc à la fois la didactique du FLE, la pédagogie universitaire et la didactique du texte littéraire. Notre problématique tourne autour de la question principale suivante : Est-ce que la formation de formateurs au discours théâtral dispensée à l'ENSB permet réellement aux sortants de l'enseigner de manière efficace en classe de FLE ? D'autres sous-questions en découlent :

²TEO : c'est le module de techniques d'expression orale pour les enseignants du cycle secondaire.

-Est-ce que la formation de formateurs est suffisante pour enseigner le discours théâtral en classe de FLE ?

-Se limite-t-elle à l'oral ou à l'écrit ?

-Les contenus des programmes abordent-ils de manière suffisante ce genre littéraire ?

-Les enseignants sortants de l'ENSB sont-ils satisfaits de leur formation visant le discours théâtral ?

Pour pouvoir répondre à ces interrogations, nous avons formulé les hypothèses suivantes :

1. Nous pensons que les programmes actuels à l'ENSB ne préparent pas à enseigner efficacement le discours théâtral pour les futurs enseignants du secondaire.

2. Ces programmes seraient riches, mais se limiteraient à la réception (compréhension).

3. Les enseignants sortants de l'ENSB se heurteraient à beaucoup de difficultés dans la conception et l'enseignement du projet de discours théâtral.

Pour ce faire, nous allons, dans un premier temps, dresser le volet théorique et conceptuel relatif aux notions de genre, de texte et de discours théâtral. Il sera question ensuite d'analyser quelques programmes de formation à l'ENS de Bouzaréah afin d'examiner la place accordée au discours théâtral. Pour mieux affiner notre recherche, nous nous servirons de deux outils d'investigation, à savoir l'entretien semi-directif et le questionnaire.

Le premier outil concerne les enseignants de littérature à l'ENS de Bouzaréah. Quant au second outil de notre recherche (le questionnaire), il sera adressé à quarante enseignants sortants de l'ENS et qui suivent actuellement une formation en master à l'ENS de Bouzaréah. Le but est de voir leurs représentations et leurs pratiques de classe concernant l'enseignement-apprentissage du discours théâtral.

À cet effet, des recommandations seront émises à la fin pour une meilleure prise en charge de ce type d'écrit, à même d'assurer une formation professionnalisante.

2. Cadre conceptuel

2.1. Définition du concept de théâtre

Avant de définir le concept de théâtre, il conviendrait de clarifier d'abord les notions de genre et de texte qui, à notre sens, posent énormément de problèmes aux chercheurs, car il y a souvent confusion entre ces deux notions au point qu'on les considère comme synonymes.

Le concept de texte désigne, d'après Fayol et Bronckart, « l'ensemble des énoncés écrits ou oraux produits par un sujet dans le but de constituer une unité de communication » (2003, p. 23). Le concept de texte s'oppose à celui de discours, « qui est une notion plus pragmatique qui réunit le texte et son contexte et caractérise la qualité discursive par sa cohérence » (*idem*, p. 237).

Il est important de noter que la notion de genre est plus englobante, c'est-à-dire qu'un genre comprend plusieurs types de discours, alors qu'un type ne peut pas comprendre plusieurs genres.

Le concept de genre littéraire désigne, d'après Canvat (1999), un « groupe d'êtres ou d'objets ayant en commun quelques caractères importants. Pour Faguet

(1985), « les genres littéraires sont des espèces dans le règne littéraire comme il y a des espèces dans le règne végétal et dans le règne animal. ». Nous pouvons affirmer que le genre littéraire est un terme général qui englobe des éléments ayant les mêmes traits caractéristiques format ainsi une catégorie à part entière. Citons l'exemple du discours narratif qui englobe différents genres littéraires, à savoir : le roman, le conte, la nouvelle, le théâtre et la poésie. Ces genres se subdivisent, à leur tour, en sous-genres dans le théâtre : la tragédie, la comédie, la tragi-comédie... Nous allons nous pencher dans la présente recherche sur le discours théâtral, mais avant de l'étudier, nous tenterons d'abord de définir le concept de « théâtre ».

Le théâtre est l'art de la représentation dramatique, un genre littéraire particulier qui est composé essentiellement de dialogues et d'indications de mise en scène (didascalies) et conçu essentiellement en vue d'être joué à un public. Il est une reproduction de la société comme le dit Vitez (1994) « si le théâtre est bien le laboratoire des gestes et des paroles de la société, il est à la fois le conservateur des formes anciennes de l'expression, et l'adversaire des traditions ». Pierra (2001) nous fait savoir que ce genre littéraire fait fusionner à la fois langue et culture : « il y en a une rencontre coactive de la langue et de la culture dans l'univers théâtral ».

Ce type de discours d'après Ariane Mnouchkine (2005) est très riche, car il « a en charge de représenter les mouvements de l'âme, de l'esprit, du monde, de l'histoire ». C'est également comme le montre Pierra (2001) : « l'art de produire des émotions par le rapport actif aux paroles d'une œuvre mise en situation ». Ce genre littéraire est donc une réelle représentation de la société et du vécu de l'Homme d'une manière générale caractérisé essentiellement par la présentation des propos- idées de personnages.

Ce genre de discours est constitué d'éléments qui lui sont propres, à savoir les didascalies et les répliques. Il possède plusieurs intentions de communication : informer, faire rire, argumenter, émouvoir, raconter et décrire.

Le discours théâtral ou le texte dramatique produit de l'effet sur le public comme le souligne Stalloni : « Un texte dramatique particulièrement chargé de situations conflictuelles transposables par des voies visuelles et sonores de façon à devenir « spectacle » et « à produire de l'effet sur un public » (2012, p. 32). Dans le même contexte, Villeneuve nous fait savoir que : « le discours théâtral recouvre la représentation qui est définie comme un Procès sémiotique mettant en cause un ensemble de pratiques discursives, linguistiques et non linguistiques ». (1982, pp. 56-67). Le théâtre renvoie au dialogue, comme l'indique Theuret-Rullier : « il a toujours une apparence dialogique » (2003, p. 21) et il se caractérise par la présence de didascalies qui représentent la partie du texte théâtral qui n'est pas destinée à être dite par les acteurs.

2.2. Recherche documentaire : analyse des programmes de formation de formateurs traitant le discours théâtral

La formation dispensée aux futurs enseignants de cycle secondaire (PES) s'étale sur cinq ans, étant couronnée par un diplôme d'enseignement dans le cycle secondaire, qui est remis aux personnes ayant effectué un stage de formation dans un établissement du secondaire durant une année. Cette formation comprend

plusieurs modules renvoyant à la psychologie, à la psychopédagogie, à la didactique du français, aux sciences du langage et à la littérature.

Nous allons nous intéresser dans ce travail au texte littéraire, plus précisément au discours théâtral. La lecture des programmes nous a révélé que le théâtre était abordé en troisième et quatrième années de formation de licence. En effet, au cours de la troisième année, le module EG2³ permet aux étudiants de lire, de comprendre et de situer des textes littéraires du genre dramatique en prose, en vers se centrant le lyrique, le tragique et l'épique. La notion de théâtre comme « genre » est abordée dans une approche lexicale avec des définitions. Parmi les genres étudiés, nous citons la tragédie grecque, la comédie (du XVIIe siècle), le théâtre au XXe siècle, le théâtre engagé et le théâtre algérien professionnel.

En quatrième année, le programme EG3⁴ a pour objectifs d'amener l'étudiant à lire et à analyser des textes dialogiques extraits de pièces de théâtre à partir des concepts d'énonciation et de sémiotique. L'étudiant sera également initié à un lexique propre au genre. Le contenu aborde aussi la communication théâtrale, la rhétorique du théâtre, les fonctions du théâtre, diverses notions, la mise en scène, et ce en faisant recours à différentes propositions d'application sous forme d'extraits : Sophocle, *Antigone*, Racine, *Phèdre*, Sartre, Kateb Yacine *Le polygone étoilé*, Ionesco, Brecht, *Galilée*, *La cantatrice chauve et/ou l'élève et la leçon*.

Comme nous pouvons le constater, le programme est assez riche et aborde le discours théâtral dans toutes ses composantes. Toutefois, aucun renvoi à la représentation n'est annoncé. Ainsi, nous pouvons souligner que cette formation prend en charge juste le volet théorique en se focalisant sur la compétence de réception à travers des supports écrits. Cet état de fait nous a incitée à aller puiser dans les modules dédiés à l'enseignement de l'oral pour confirmer nos doutes. La lecture des programmes de PTO⁵ a révélé qu'effectivement ces derniers n'abordaient pas le théâtre, mais s'arrêtaient aux jeux de mimes, à l'implicite, au débat, à la narration, à la description. Les deux objectifs semblent renvoyer à ce genre littéraire, mais se focalisent sur la réception en compréhension de l'oral. Examinons ces deux objectifs extraits du programme de la deuxième année PTO2 :

« Repérer les intentions de différents interlocuteurs dans une conversation (séquence de films, pièce de théâtre ... etc.), Repérer l'implicite dans un document oral (monologues, pièces théâtrales... etc.) ».

3. Méthode

Pour pouvoir répondre à nos interrogations, nous avons choisi de mener deux recherches : l'une est qualitative (celle qui vise les enseignants de l'ENSB) tandis que la seconde est quantitative (elle s'adresse aux enseignants sortants de l'ENS (PES) qui exercent leur métier dans les lycées). Nous allons, dans ce qui suit, présenter ces deux recherches.

³EG 2 : Étude des genres 2, car ce module s'étale sur trois années de formations à l'ENS-B.

⁴EG3 : Étude des genres 3.

⁵PTO : pratiques et techniques de l'oral. Ce module s'étale sur deux ans.

3.1. Recherche qualitative

3.1.1. Participants

Nos enquêtés sont les enseignants de littérature qui exercent leur fonction à l'école de formateurs l'ENSB. Ces derniers, quatre au total, seront présentés dans le tableau ci-après.

Tableau 1. Présentation des enquêtés

Enseignants	Grade	Expérience professionnelle	Spécialité
E1	MAA ⁶	4 ans	Sciences des textes littéraires
E2	MCB ⁷	6 ans	Sciences des textes littéraires
E3	MAA	11 ans	Sciences des textes littéraires
E4	MAA	10 ans	Sciences des textes littéraires

L'examen de ce tableau nous révèle que ces enseignants exercent leur métier d'enseignants universitaires à l'ENSB depuis une période allant de 4 à 11 onze ans. Et ils ont obtenu un diplôme en littérature ou, plus exactement, la spécialité de «Sciences des textes littéraires». Nous avons également constaté que ces enseignants étaient majoritairement inscrits en doctorat et possédaient un diplôme de magister, à l'exception de l'enseignant E2, qui a un diplôme de docteur. Ces derniers ont assuré plusieurs modules en littérature, tels que EG1, EG2, EG3, approches des textes et d'autres modules en littérature française, littérature comparée et lecture critique.

3.1.2. Guide de l'entretien

Nous avons conçu un guide d'entretien composé de huit questions majoritairement ouvertes, notre but étant de voir leurs pratiques par rapport à l'enseignement du discours théâtral pour le profil PES et de savoir si ce profil était préparé pour l'enseignement de ce genre littéraire en classe de FLE du secondaire.

Cet entretien vise essentiellement à s'interroger sur les points suivants :

- savoir si ces enseignants distinguent les notions de texte et de genre ;
- identifier la compétence la plus développée dans l'enseignement du discours théâtral (orale ou écrite)
- reconnaître les représentations de ces derniers quant à l'utilité de ce genre littéraire pour les futurs enseignants ;
- reconnaître leurs propositions et recommandations quant à l'enseignement efficace du discours théâtral en contexte universitaire dans le cadre d'une formation professionnalisante.

3.1.3. Discussion des résultats de l'entretien des enseignants

Ces enseignants affirment dans leur grande majorité qu'ils ont enseigné ou enseignent ce type de discours. Nous examinerons plus bas leurs réponses :

A- reconnaître la réalité de l'enseignement du discours théâtral

- E1⁸, E3, E4 : *Oui*

⁶MAA : maître assistant de Grade A : enseignant recruté par un magister et inscrit en doctorat.

⁷MCB : enseignant docteur.

⁸E1 : désigne le mot *enseignant* suivi des chiffres de 1 à 4 qui représentent le nombre d'enseignants interrogés.

- E2 : *Principalement EGI, EGII, mais EGIII (jamais assuré) et ATII ; EGI, EG3*
Cela nous fait savoir que ces derniers représentent la moitié des enseignants de littéraire enseignent le discours théâtral et que les programmes donnent de l'importance à ce type de discours comme indiqué *supra*.

B-Maîtrise des concepts de genre et de type par les enseignants

Cette question a pour objectif d'interroger sur la maîtrise des deux concepts (*texte* et *genre*), sachant que ces deux derniers sont souvent confondus l'un avec l'autre. Les résultats obtenus nous ont révélé que ces enseignants avaient une maîtrise plus ou moins suffisante, mais pas très approfondie. C'est ce que nous montrent leurs réponses :

Définition du concept de *type* :

- pas de réponse
- « ensemble de traits caractéristiques d'un groupe de textes. Lorsque nous parlons de type de textes, nous déterminons la visée de l'auteur par exemple argumentatif et descriptif »
- « il y a plusieurs types ; narratif, explicatif »

Il conviendrait d'ajouter, dans ce sens, que le mot « texte », selon

Robert, « est le produit d'une situation de communication où un locuteur/scripteur exprime une intention à travers un discours aux modes différenciés réalisé par des actes de parole choisis en fonction de la situation. » (2008, p. 196).

Rappelons que le texte fait l'objet de typologies comme nous le montre

Adam (1992), qui énumère d'abord huit typologies, puis les réduit à cinq prototypes de séquences (narrative, descriptive, explicative, argumentative, dialogale). Quant au discours, il renvoie aussi bien aux réalisations orales qu'écrites de la langue, discours oral, discours écrit. (*Idem*, p. 72). On comprend que le terme *discours* renvoie à l'oral ou à l'écrit selon des modes d'organisation regroupés en quatre : énonciatif, descriptif, narratif et argumentatif.

Pour la définition du concept de genre, les enseignants interrogés nous donnent les réponses suivantes :

- « catégorie d'œuvres définie par un ensemble de règles et de caractères communs »
- « énonciation qui prend en considération le registre littéraire »
- « forme de discours qui renvoie à un genre littéraire déterminé »
- « sous-catégorie de texte littéraire ».

Les réponses présentées par les enquêtés révèlent qu'elles sont presque identiques. En effet, le genre renvoie aux différentes catégories de genre littéraire, à savoir le roman, le théâtre, la poésie...etc. Cuq nous donne cette définition : « Les genres sont caractéristiques de l'institution littéraire comme le conte, la nouvelle, etc., qui mêlent moments descriptifs et narratifs » (2003, p. 115).

C- Réalité de l'enseignement du discours théâtral

Pour une question relative à l'enseignement du discours théâtral, il a été demandé aux enquêtés de nous fournir des réponses sur la compétence à développer lors de son enseignement. Nous avons recensé les réponses suivantes :

- « Le temps imparti à l'enseignement des modules cités précédemment est insuffisant pour la mise en place d'autres activités. »

- « Sincèrement sur l'écrit, le td vise l'analyse de l'écriture théâtrale et sa portée sociétale »

- « L'examen semestriel est sur table, il est donc logique que nous nous focalisions sur l'écrit et la compréhension bien évidemment. »

- « oui, c'est à l'écrit, car c'est dicté dans le programme, nous devons l'appliquer. »

Ces réponses nous ont permis de confirmer que le théâtre était enseigné juste à l'écrit et que les enseignants à l'unanimité ne réalisaient pas de pièces théâtrales. La sixième question nous a montré que ces enseignants reconnaissaient l'importance de ce genre littéraire pour la formation des futurs enseignants, qui permet de développer les compétences langagières à l'oral et l'écrit. Examinons ces réponses :

- « l'expression sous toutes ses formes (verbale, corporelle...) »

- « déjà ... de comprendre que c'est un moyen d'expression utile dans l'apprentissage des langues étrangères et des prises de position par rapport aux idéologies »

- « Permet de libérer leur expression orale et le corps ; développe la confiance en soi »

- « Le théâtre est un entraînement indispensable, corps, voix, attitude sont entraînés pour former un enseignant sûr de lui et affronter un public ».

À ce propos, Cuq énumère les avantages de l'introduction du théâtre en classe de FLE : « travail de l'élocution, de la diction, de la prononciation, expression des sentiments ou d'états par le corps et par le jeu de la relation ...etc. » (2003, p. 237). De même, jouer une pièce de théâtre permet de développer la compétence de compréhension, comme l'indique Giasson : « les élèves qui jouent une histoire en ont une meilleure compréhension » (2005, p. 293).

Pour ce qui est des recommandations, les enseignants nous donnent ces réponses :

- « Plus de temps »

- « Aménager des ateliers et inviter des dramaturges et des acteurs. »

- « Fournir le matériel nécessaire pour des projections. »

- « Former les enseignants à ce type d'approche. Exiger la participation active des étudiants dans des ateliers de théâtre où ils seront évalués. »

Afin de mieux cerner notre thématique, nous avons tenté d'interroger via un questionnaire d'enquête les étudiants sortants de l'ENS au sujet de leur expérience de formation à propos du discours théâtral.

3.2. Recherche quantitative

3.2.1. Participants

Les participants sont quarante enseignants du cycle secondaire (PES) exerçant leur métier dans cinq wilayas différentes de l'Algérie (Ain Defla, Blida, Tipaza, Tizi-Ouzou, Alger –Est). Ils ont une expérience allant de trois à onze ans. Ces enseignants préparent un master en didactique au cours de l'année académique 2024-2025 à l'École normale supérieure de Bouzaréah.

3.2.2. Questionnaire d'enquête

Le questionnaire comprend (9) neuf questions majoritairement ouvertes (7) et deux autres fermées. Les enseignants sont invités à nous fournir des réponses au sujet des aspects suivants : le contenu de la formation sur le discours théâtral ; les représentations des étudiants sortants à propos de cette formation ; recenser leurs

difficultés ; énumérer leurs recommandations pour une formation de qualité à propos de ce genre littéraire pour les futurs enseignants sortants de l'ENSB ; savoir si la formation actuelle autour du discours théâtral elles les préparent à l'enseigner en classe de FLE du secondaire.

3.2.3. Discussion des Résultats questionnaire

Ce questionnaire montre que le discours théâtral est certes enseigné durant la formation à l'ENS, mais en se focalisant juste sur l'écrit, c'est-à-dire qu'aucune pièce théâtrale n'est conçue et représentée. Ainsi, cette formation est axée sur l'écrit seulement au détriment de l'oral et cela a été confirmé par les réponses des enseignants formateurs durant l'entretien qui a été mené avec eux.

À une question relative aux difficultés rencontrées par ces formés, ceux-ci déclarent à 78% qu'ils rencontrent des difficultés à enseigner le discours théâtral en classe. Celles-ci sont relatives à l'évaluation de l'oral et des pièces de théâtre, au choix des supports qui ne s'adapteraient pas généralement au niveau des apprenants. Les répondants avancent aussi que les groupes sont trop chargés pour qu'ils puissent s'occuper de tous les apprenants et réaliser des projets sous forme de pièces de théâtre. Contrairement à 22% d'entre eux qui déclarent qu'ils n'ont pas de difficultés, nous pouvons supposer que ceux-là sont formés durant la formation continue lors des journées pédagogiques avec leurs inspecteurs.

Ce questionnaire nous révèle également que le manuel scolaire est dépassé, d'après les enseignants interrogés (90%), et qu'il ne leur permet pas de concevoir de projets didactiques puis pédagogiques. Ils affirment que le programme est très ambitieux, cependant sa mise en œuvre dans le manuel scolaire reste en deçà des attentes. Nous pouvons confirmer nous-même cet aspect. En effet, les manuels scolaires datent de 2005 et à ce jour ils sont opérationnels. En plus, ils n'ont pas été réédités depuis. Quant au discours théâtral, le projet proposé dans le manuel est conçu sans qu'il y ait d'actualisation ni de renvoi au vécu de l'apprenant.

4. Conclusion

Notre recherche aborde la place accordée au discours théâtral tout d'abord dans le contexte universitaire (formation de formateurs) à l'ENS de Bouzaréah et, dans un second cas, dans le contexte scolaire (le cycle secondaire). Notre objectif principal était de réfléchir à ce sujet à travers une étude comparative, qui se penche sur ce qui se fait lors de la formation initiale des formateurs (PES) et sur la manière dont les enseignants sortants de l'ENS perçoivent ce type de discours et l'enseignement en classe de FLE du secondaire.

Pour ce faire, nous avons utilisé deux outils d'investigation, à savoir l'entretien semi-directif avec les enseignants de littérature à l'ENSB et un questionnaire pour interroger les enseignants du cycle secondaire sortants de l'ENS-B. Les résultats nous ont révélé que ce type de discours était certes inclus dans la formation des formateurs, mais de manière théorique. En effet, les modules de littérature l'abordent au cours des deuxième et troisième années de la formation de formateurs de profil PES dans les modules d'étude des genres littéraires 1-2. En d'autres termes, cette formation est axée beaucoup plus sur le développement de la compétence de l'écrit en réception au détriment de l'oral et aucune concrétisation de

pièces de théâtre n'est envisagée. Cet état de fait rend les enseignants incapables d'enseigner ce type de discours en classe de FLE du secondaire de manière efficace, ce qui les amène à l'aborder de manière abrégée, négligeant ainsi la réalisation et l'aboutissement du projet pédagogique.

Eu égard aux multiples vertus de ce genre littéraire, qui sans doute participe à la formation des futurs enseignants, il devient à notre sens urgent de l'intégrer de manière générale dans la formation initiale et continue des enseignants de langues, car la plupart des étudiants ont tendance à se refermer sur eux-mêmes et à afficher une grande timidité. C'est pour cela que le jeu théâtral, en plus de son caractère ludique, va leur permettre de s'ouvrir, de s'émanciper et de se positionner en tant qu'acteurs dans toutes les interactions sociales et professionnelles. À ce propos, Balzard, Gentet et Ravasco affirment que le théâtre permet d'aider : « à vaincre sa timidité et son individualisme » (2011, p. 14). Le théâtre invite également à la réflexion sur soi, sur le monde et sur notre rapport au monde. Il développe les émotions, comme nous l'indique Pierra (2001), étant « l'art de produire des émotions par le rapport actif aux paroles d'une œuvre mise en situation. ».

Pour une meilleure prise en charge de ce type d'écrit, nous suggérons ceci :

- revoir les programmes à l'ENSB et surtout les modules de didactique de façon à intégrer la didactique du texte littéraire ;
- créer des connexions entre les modules de littérature et de didactique ; les actualiser ;
- intégrer le théâtre dans les modules de l'oral pour les trois profils, et ce, pour aider les futurs enseignants à maîtriser ce genre si intéressant dans leurs pratiques de classe, surtout qu'ils sont appelés à intervenir en classe ;
- ouvrir des clubs pour les étudiants pour qu'ils s'entraînent et développent leur créativité en adaptant le théâtre à la culture algérienne ;
- étudier la culture de l'Autre à travers différentes pièces de théâtre ;
- rajouter le module d' « art dramatique de mise en scène » dans la formation initiale à l'ENSB.

Nous nous proposons de défricher cette thématique sous un autre angle et de nous pencher sur le cycle scolaire en concevant un projet didactique autour du discours théâtral et l'expérimenter en classe de FLE pour le développement de la compétence discursive chez les apprenants. Cette pédagogie, comme l'indique Rosier : « contribue à réduire l'artificialité de la tâche scolaire et à donner du sens aux activités par des réalisations effectives menées à terme » (2002, p. 20). Ainsi, réaliser des pièces de théâtre pourrait être l'un de ces objectifs à atteindre qui participerait sans doute à une formation efficiente des futurs enseignants. Il est à rappeler que le théâtre a été intégré cette année dans la formation des futurs enseignants des trois profils (primaire, moyen et secondaire) dans les différentes ENS de l'Algérie et ce que nous allons tenter d'examiner à travers une recherche en cours de réalisation autour des représentations des enseignants et des étudiants quant à l'introduction du théâtre dans la formation des formateurs.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Adam, J.-M. (1992). *Les textes : types et prototypes. Récit, description, argumentation, explication et dialogue*. Armand Colin.
2. Balzard, S., Gentet, E., & Ravasco, G. (2011). *Faire du théâtre avec ses élèves : techniques théâtrales et expression orale*. Hachette Livre.
3. Bernard, I. (2010). Pratiques théâtrales et insécurité linguistique : un exemple d'enseignement du FLE en Jordanie. *Synergie Algérie*, 10, 228–234.
4. Bronckart, J.-P. (2003). *Activité langagière, textes et discours : pour un interactionnisme socio-discursif* (2e éd.). Delachaux et Niestlé.
5. Canvat, K. (1999). *Enseigner la littérature par les genres : pour une approche théorique et didactique de la notion de genre littéraire*. De Boeck & Duculot.
6. Cuq, J.-P. (2003). *Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde*. CLE International.
7. Faguet, É. (1985). *Propos littéraires*. Hachette.
8. Giasson, J. (2005). *La lecture, de la théorie à la pratique*. De Boeck.
9. Mnouchkine, A. (2005). *L'art du présent : entretiens avec Fabienne Pascaud*. Actes Sud.
10. Pierra, G. (2001). *Une esthétique théâtrale en langue étrangère*. L'Harmattan.
11. Robert, J.-P. (2008). *Dictionnaire pratique de didactique du FLE*. Ophrys.
12. Rosier, J.-M. (2002). *La didactique du français*. PUF.
13. Reuter, Y. (1996). *Enseigner et apprendre à écrire*. ESF.
14. Stalloni, Y. (2012). *Les genres littéraires*. Armand Colin.
15. Theuret-Rullier, F. (2003). *Le texte de théâtre*. Hachette Livre.
16. Villeneuve, R. (1982). Un discours théâtral ? *Jeu*, 24, 56–67.
17. Vitez, A. (1994). *Écrits sur le théâtre, vol. 1 : L'École*. P.O.L.